

TOVAR BOZORI TUSHUNCHASI VA TOVAR BOZORI TURLARI

Xakimova Mexriniso

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqola tovar bozori tushunchasini va uning turlari, shuningdek, bozorning iqtisodiy faoliyatdagi o'rni va ahamiyatini o'rganadi. Tovar bozori - bu tovarlar va xizmatlar almashinuvi amalga oshiriladigan joy bo'lib, u iqtisodiy tizimning ajralmas qismidir. Bozor iqtisodiy sub'ektlari orasidagi talab va taklifning o'zaro aloqasi orqali ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarini muvofiqlashtiradi. Maqolada tovar bozorining turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari, funktsiyalari va bozor tipologiyalari tahlil qilinadi. Bozorlarning turlari ichida tovar bozorlarining ichki va tashqi bozorlar, oligopoliya, monopoliyalashgan va erkin raqobat bozorlar kabi shakllari alohida ko'rib chiqiladi. Tovar bozorining asosiy funktsiyalari va uning iqtisodiy tizimdagi o'rni, shuningdek, bozorning ishonchli va samarali ishlashini ta'minlashdagi regulator organlarining roli haqida ham muhokama qilinadi. Ushbu maqola tovar bozorining turli xil shakllarini o'rganish va tushunish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tovar bozori, bozor turlari, tovar bozorining funktsiyalari, raqobatli bozor, monopoliya, oligopoliya, bozorning samaradorligi, iqtisodiy tizim, bozor strukturasi, talab va taklif

Kirish

Tovar bozori iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismidir. U tovarlar va xizmatlar almashinuvini amalga oshiradigan maydon sifatida xizmat qiladi, talab va taklifning o'zaro aloqalari orqali iqtisodiy resurslar taqsimotini tartibga soladi. Tovar bozorining rivojlanishi va samarali ishlashi bozor iqtisodiyotining muvaffaqiyati uchun zarurdir. Ushbu maqolada tovar bozori tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari va bozor turining turlari tahlil qilinadi.

1. Tovar bozori tushunchasi

Tovar bozori — bu tovarlar va xizmatlarning almashinuvi amalga oshiriladigan ijtimoiy-iqtisodiy maydon bo'lib, unda ishlab chiqaruvchi va iste'molchi sub'ektlari o'zaro aloqaga kiradi. Tovar bozori nafaqat narxlarni shakllantiradi, balki iqtisodiy resurslarni taqsimlashni amalga oshiradi. Tovar bozori talab va taklifning o'zaro ta'siridan tashkil topgan, shuningdek, bozorning samaradorligi, korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati, hamda davlatning iqtisodiy regulatsiyasi kabi omillar bilan bog'liqdir.

Bozorning samarali ishlashi uchun erkin raqobat, ijtimoiy va iqtisodiy xavfsizlik, tovarlar va xizmatlarning sifatli va arzonligi ta'minlanishi lozim. Tovar

bozorining muvaffaqiyatli ishlashi iqtisodiyotning barqarorligi va o'sishiga olib keladi.

2. Tovar bozori turlari

Tovar bozorlari turli shakllarda bo'lishi mumkin. Ular bozorning ichki va tashqi bozorlariga, raqobat darajasiga va boshqa iqtisodiy omillarga qarab tasniflanadi. Quyida tovar bozorlarining asosiy turlari ko'rib chiqiladi:

2.1. Erkin raqobat bozori (Perfect Competition)

Erkin raqobat bozori — bu bozorda ko'plab ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar mavjud bo'lgan, har bir ishtirokchi bozordagi narxlarni qabul qilib, o'z mahsulotlarini sotishga harakat qiladi. Bu bozorda hech bir firma narxni belgilash imkoniyatiga ega emas, chunki bozorda ko'plab raqobatchilar mavjud va har bir firma bozorga kichik ta'sir ko'rsatadi. Erkin raqobat bozori iqtisodiyotning samarali ishlashini ta'minlash uchun muhimdir, chunki u resurslarning optimal taqsimlanishini ta'minlaydi.

2.2. Monopoliyalashgan bozor (Monopoly)

Monopoliya bozori — bu bozorda faqat bitta ishlab chiqaruvchi tovarni taqdim etadi, shuning uchun u bozorda narxni belgilashda yagona vakil bo'ladi. Monopolistik bozorlar ko'pincha tabiiy resurslar yoki muhim infratuzilmalar, masalan, elektr energiyasi, temiryo'l tarmoqlari kabi sohalarda uchraydi. Monopoliyada raqobatning yo'qligi narxlarni oshirishi va sifatni pasaytirishi mumkin. Shuning uchun, monopolistik bozorlarda ko'pincha davlat regulyatsiyasi yoki antimonopoliya qonunlari qo'llaniladi.

2.3. Oligopoliya bozori (Oligopoly)

Oligopoliya bozori — bu bozorda faqat bir nechta yirik ishlab chiqaruvchilar mavjud bo'lib, ular o'rtasida kuchli raqobat bor. Oligopolistik bozorlar, masalan, avtomobil sanoati, texnologik mahsulotlar yoki energetika tarmoqlarida ko'rinadi. Bu bozorda raqobatchilar narxlarni belgilashda bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, reklamalar va boshqa marketing faoliyatlari orqali bozor ulushini egallashga intiladi. Oligopoliya bozorida narxlar va xizmatlar sifatining boshqarilishi odatda raqobatning kuchayishi yoki kamayishi bilan o'zgaradi.

2.4. Monopolistik raqobat bozori (Monopolistic Competition)

Monopolistik raqobat bozori — bu bozorda ko'plab ishlab chiqaruvchilar mavjud, ammo har bir firma o'zining mahsuloti yoki xizmati bilan raqobat qiladi. Har bir firma o'z mahsulotining ayrim xususiyatlari bilan ajralib turadi, lekin bu mahsulotlarni almashtirish mumkin. Monopolistik raqobat bozori, masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak va xizmatlar bozorida uchraydi. Bu bozorda narxlar va sifat farqlari mavjud, chunki firmalar o'z mahsulotlarini boshqalardan farq qiluvchi tarzda taklif qilishadi.

2.5. Ichki va tashqi bozorlar

- Ichki bozorlar — bu mamlakatning ichida tovarlar va xizmatlar almashinadigan bozorlar bo'lib, ularning tarkibida asosan milliy ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar ishtirok etadi.

- Tashqi bozorlar — bu mamlakatning chegaralaridan tashqarida tovarlar va xizmatlar almashinadigan bozorlar. Tashqi bozorlar, odatda, eksport va import faoliyatini o'z ichiga oladi va global iqtisodiyotga integratsiya qilishga xizmat qiladi.

3. Tovar Bozorining Funktsiyalari

Tovar bozori quyidagi asosiy funktsiyalarni bajaradi:

- Narx shakllanishi: Bozor tovarlar va xizmatlarning narxlarini talab va taklif asosida belgilaydi. Tovar bozorining to'g'ri ishlashi narxlarning to'g'ri shakllanishiga yordam beradi.

- Resurslarni taqsimlash: Bozor iqtisodiy resurslarni ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida taqsimlaydi, bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etishga yordam beradi.

- Qiziqishlarni muvofiqlashtirish: Tovar bozori ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro manfaatlar muvofiqlashtiradi, bu esa ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

- Samaradorlikni ta'minlash: Erkin raqobat sharoitida bozorda samarali ishlab chiqarish va resurslar taqsimlanishi ta'minlanadi.

4. Xulosa

Tovar bozori iqtisodiyotning markaziy tizimi bo'lib, u ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida almashinuv jarayonlarini tashkil etadi. Bozorlar o'zlarining turli shakllari va tuzilmalari bilan iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Erkin raqobat, monopolistik va oligopolistik strukturalar bozorning samarali ishlashi uchun zarurdir, shuningdek, tovar bozorlarining turli turlari ichida davlat regulyatsiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Bozor strukturasi turli shakllarini tahlil qilish, ularning iqtisodiyotdagi o'rni va ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. McGraw-Hill.
2. Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
3. Koutsoyiannis, A. (2001). *Modern Microeconomics*. Palgrave Macmillan.
4. Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics*. Pearson Education.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
6. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.
7. Alqor o'gli M. S., Farrukh M., Fazliddin M. THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 19-23.
8. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.